

ИЗУЧЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ КОМБИНАЦИЙ МОЛОЧНОКИСЛЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ СЫРОГО МОЛОКА И САМОКВАСНЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

¹Ланевич А.А., ²Корягина Д.С., ³Фурик Н.Н., ⁴Бирюк Е.Н.

¹Младший научный сотрудник, РУП «Институт мясо-молочной промышленности», г. Минск, Республика Беларусь

²Младший научный сотрудник, РУП «Институт мясо-молочной промышленности», г. Минск, Республика Беларусь

³К.т.н., доцент, РУП «Институт мясо-молочной промышленности», г. Минск, Республика Беларусь

⁴К.с-х.н., РУП «Институт мясо-молочной промышленности»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13837248>

***Аннотация.** Исследования видового состава, свойств и особенностей взаимодействия молочнокислых культур в естественных микробных ассоциациях является актуальным, а природные закваски могут рассматриваться как перспективный арсенал в многообразии лактобактерий, обладающий промышленно-ценными свойствами и необходимой устойчивостью для использования молочной промышленности. В работе изучен видовой состав молочнокислых бактерий естественных комбинаций, выделенных из сырого молока и самоквасных молочных продуктов. Проведена оценка сквашивающей активности молочного сырья естественными комбинациями микроорганизмов.*

***Ключевые слова:** естественные комбинации, натуральные консорциумы, природные образцы, видовой состав, ПЦР.*

В окружающей среде микроорганизмы присутствуют не в виде индивидуальной культуры, а в составе микробиоценозов. Они отличаются высокой жизнеспособностью и по ряду характеристик превосходят чистые, лабораторные культуры. Ферментированные молочные продукты, приготовленные на естественной закваске, отличаются от промышленных заквасок качественным составом микробного комплекса, антагонистической активностью отдельных штаммов по отношению к условным патогенам и патогенам ЖКТ и другими биохимическими характеристиками. Однако естественные закваски менее изучены, чем отдельные штаммы заквасочных культур [1].

Природные закваски могут рассматриваться как перспективный арсенал в многообразии лактобактерий, обладающий промышленно-ценными свойствами и необходимой устойчивостью для использования в качестве заквасочных культур, именно поэтому исследования видового состава, свойств и особенностей взаимодействия молочнокислых бактерий в естественных микробных ассоциациях позволит разработать биотехнологические приемы выделения естественных комбинаций микроорганизмов из природных источников, пригодных для ферментации молочного сырья [2].

Объекты исследования – 39 образцов молока коровьего сырого и 14 образцов самоквасных молочных продуктов из различных хозяйств Республики Беларусь. В исследовании применяли общепринятые микробиологические,

органолептические, микроскопические и молекулярно-генетические методы. Для культивирования естественных комбинаций использовали среды ВОМ-10 и ГО 0,15%. Для контроля наличия БГКП, дрожжей, споровых – среды Кесслер, Эндо, Сабуро, Ласса. Видовой состав полученных естественных комбинаций микроорганизмов определен методом ПЦР с видоспецифичными праймерами на молочнокислые палочки и кокки.

Отобрано 39 образцов сырого коровьего молока и 14 образцов самоквасных молочных продуктов. Образцы инкубировали в среде ВОМ-10 при 30±1°C, 37±1°C, 47±1°C. Проведена очистка и накопление образцов естественных комбинаций в питательной среде.

Из 53 образцов сырого молока и самоквасных молочных продуктов в результате очистки от посторонней микрофлоры и накопления в питательной среде получено 19 образцов естественных комбинаций. Для полученных образцов установлены морфологические характеристики: 6 образцов представлены кокками, диплококками, короткими цепочками кокков. В микроскопических препаратах 13 образцов присутствуют и кокки, и палочки.

Проведена оценка сквашивающей, газо- и ароматообразующей активности, а также органолептическая экспертиза 19 образцов естественных комбинаций. 8 натуральных консорциумов сквашивают цельное молоко за 5 ч – 6 ч 30 мин при +30°C, с образованием сгустка с чистым кисломолочным вкусом, невязкой консистенции, из них 5 образцов способны к газообразованию (0,3-0,7 см). 7 натуральных консорциумов сквашивают цельное молоко за 5 ч 30 мин – 6 ч 30 мин при +37°C, с образованием сгустка с чистым кисломолочным вкусом, невязкой консистенции, из них 2 образца газообразующие (0,3-0,4 см). 4 натуральных консорциума сквашивают цельное молоко за 3 ч 30 мин – 4 ч при +47°C с образованием сгустка с чистым кисломолочным вкусом, невязкой консистенции.

У полученных 19 образцов естественных комбинаций определен видовой состав и отображен в таблице.

Таблица - Видовой состав естественных комбинаций микроорганизмов

№ п/ п	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactis</i>	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>cremoris</i>	<i>Streptococcus thermophilus</i>	<i>Leuconostoc</i> sp.	<i>Lactobacillus plantarum</i>	<i>Lactobacillus paraplantarum</i>	<i>Lactobacillus pentosus</i>	<i>Lactobacillus helveticus</i>	<i>Lactobacillus acidophilus</i>	<i>Lactobacillus delbrueckii</i> subsp. <i>bulgarius</i>	<i>Lactobacillus delbrueckii</i> subsp. <i>lactis</i>	<i>Lactobacillus casei</i>	<i>Lactobacillus rhamnosus</i>	<i>Lactobacillus fermentum</i>	<i>Lactobacillus brevis</i>	<i>Lactobacillus reuteri</i>	<i>Lactobacillus buchneri</i>
1	-	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-
2	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-
3	-	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-
4	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-
5	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-

№ п/ п	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactis</i>	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>cremoris</i>	<i>Streptococcus thermophilus</i>	<i>Leuconostoc</i> sp.	<i>Lactobacillus plantarum</i>	<i>Lactobacillus paraplantarum</i>	<i>Lactobacillus pentosus</i>	<i>Lactobacillus helveticus</i>	<i>Lactobacillus acidophilus</i>	<i>Lactobacillus delbrueckii</i> subsp. <i>bulgaricus</i>	<i>Lactobacillus delbrueckii</i> subsp. <i>lactis</i>	<i>Lactobacillus casei</i>	<i>Lactobacillus rhamnosus</i>	<i>Lactobacillus fermentum</i>	<i>Lactobacillus brevis</i>	<i>Lactobacillus reuteri</i>	<i>Lactobacillus buchneri</i>
6	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-
7	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-
8	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-
9	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-
11	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-
12	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-
13	-	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-
15	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-
16	-	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-
18	-	+	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-
19	-	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-

Методом ПЦР со специфичными праймерами подвид *L. lactis subsp. lactis* идентифицирован в 6 образцах, культивированных при +30°C и в 5 образцах, культивированных при +37°C. Подвид *L. lactis subsp. cremoris* обнаружен во всех образцах, за исключением одного. Наличие термофильного стрептококка установлено во всех образцах естественных комбинаций.

Среди грамположительных молочнокислых палочек в составе всех естественных комбинаций, кроме одной, обнаружен *Lactobacillus helveticus*. В четырех мезофильных образцах выявлен микроорганизм вида *Lactobacillus acidophilus*. Наличие *Lactobacillus rhamnosus* определено во всех консорциумах за исключением шести образцов. В 13 естественных комбинациях определено наличие *Lactobacillus rhamnosus*, в 15 – *Lactobacillus casei*. В одной термофильной естественной комбинации также выявлено наличие *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *bulgaricus*.

На рисунке представлено количество видов молочнокислых бактерий в каждой естественной комбинации.

Рисунок – Видовое разнообразие изученных естественных комбинаций микроорганизмов

Наиболее разнообразными по составу являются консорциумы №7, №8, №14, №15, №18 в которые входят по 6 видов молочнокислых бактерий. Наименее разнообразный консорциум – №9. Консорциумы №7-№9 получены из одного исходного образца сырого молока, однако из-за разных температурных режимов и степеней разведения были получены образцы с разным видовым составом.

Выводы. Из 39 образцов сырого коровьего молока и 14 образцов самоквасных молочных продуктов получено 19 образцов естественных комбинаций, способных сквашивать молочное сырье с образованием сгустка с чистым кисло-молочным вкусом, невязкой консистенции. Видовой состав полученных естественных комбинаций представлен 2-6 видами молочнокислых бактерий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Орлова, Т. Н. Выделение молочнокислых бактерий из объектов природного происхождения и отбор среди них штаммов, наиболее перспективных для создания бактериальных заквасок и концентратов / Т. Н. Орлова, А. Н. Иркитова // Сб. ст. конф.: «Биотехнология и общество в XXI веке». – Барнаул: Изд-во АлтГУ. – 2015. – С. 232–235.
2. Сидоренко, О.Д. Биологическая активность лактобактерий природных заквасок / О.Д. Сидоренко, Е.В. Жукова, О.Н. Пастух // Успехи современной науки. – 2017. – Т. 2. — № 10. – С.34–37.